

Glauco Velásquez (1884-1914) sob o olhar acadêmico: ineditismo em sua obra para teclado

*Marcelo Corrêa Gonçalves dos Santos*¹

*Mauro Camilo Chantal dos Santos*²

Categoria: Comunicação

DOI: 10.5281/zenodo.14250552

Recebido em: 25/10/2024

Aprovado em: 01/12/2024

Resumo: Esta pesquisa constitui parte de um trabalho em nível de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Música (PPGMUS) da UFMG e visa promover a divulgação de parte da obra do compositor Glauco Velásquez (1884-1914) por meio da publicação de Edição Prática e do registro sonoro de peças inéditas para teclado (piano e harmônio) desse compositor. A Edição Prática, baseada em estudo comparativo de fontes primárias (manuscritos autógrafos e cópias manuscritas) será referenciada pelo trabalho de Carlos Alberto Figueiredo, *Música sacra e religiosa brasileira dos séculos XVIII e XIX: teorias e práticas editoriais* (2017). Esta pesquisa abarca, ainda, o catálogo atualizado da obra para teclado do compositor, confeccionado por um dos autores deste texto, um breve contexto histórico das composições inéditas, informações sobre a edição proposta e, como anexos, nossa Edição Prática de *Gavotta*, seguida de *QR Code* de acesso à sua interpretação por um dos autores deste texto.

Palavras-chave: Glauco Velásquez. *Gavotta*. Música Brasileira para teclado. Edição de partitura.

Glauco Velásquez (1884-1914) from an academic perspective: originality in his keyboard work

Abstract: This work is part of a doctoral research project in the Graduate Program in Music (PPGMUS) at UFMG, and aims to promote the dissemination of part of the work of composer Glauco Velásquez (1884-1914) through the publication of a practical edition and sound recording of unpublished pieces for keyboard (piano and harmonium) by this composer. The Practical Edition, based on a comparative study of primary sources (autograph manuscripts and handwritten copies), will be referenced by the work of Carlos Alberto Figueiredo, *Música sacra e religiosa brasileira dos século XVIII e XIX: teorias e práticas editoriais* (2017). This work includes the updated catalog of the composer's keyboard works, prepared by one of the authors of this text, a brief historical context of the unpublished compositions, information about the proposed edition and, as appendices, our Practical Edition of *Gavotta*, followed by a QR Code for access to its interpretation by one of the authors of this text.

Keywords: Glauco Velásquez. *Gavotta*. Brazilian music for keyboard. Sheet music editing.

¹ Mestre, Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais - ESMU, marcelomusik@hotmail.com

² Doutorado, Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, maurochantal@gmail.com

Introdução

A vida e a obra de Glauco Velásquez (1884-1914) têm sido abordadas no Brasil por pesquisas acadêmicas desde 1994, tendo na pianista Silvia Hasselaar (s. d.) a primeira pesquisadora a defender uma Dissertação abordando a obra para piano do compositor. Intitulado *Glauco Velásquez: elementos característicos da produção pianística e catálogo completo de suas obras*, seu trabalho se tornou referência para pesquisas posteriores. Anteriormente, porém, a pianista Clara Sverner (1936) gravou, em 1977, o primeiro LP com obras para piano de Velásquez, *O piano inédito de Glauco Velásquez... nas mãos de Clara Sverner*³, trabalho pioneiro na divulgação da música do compositor, o qual celebramos, neste ano de 2024, 140 anos de nascimento e 110 anos de morte.

Glauco Velásquez nasceu em Nápoles, Itália, a 22 de março de 1884, e faleceu na cidade do Rio de Janeiro, a 21 de junho de 1914. No Brasil, onde passou dois terços de sua breve existência - dos 11 aos 30 anos - realizou a sua formação musical e escreveu toda sua produção composicional. No Instituto Nacional de Música, atual Escola de Música da UFRJ, frequentou as classes de Frederico Nascimento (1852-1924)⁴, Francisco Braga (1868-1945)⁵ e Alberto Nepomuceno (1864-1920)⁶. Malgrado sua morte prematura causada pela tuberculose, Velásquez compôs cerca de cento e trinta títulos.

Segundo HASSELAAR (1994): “Sua participação efêmera não deixou discípulos nem fez escola. Nos seus poucos trinta anos de existência o compositor talvez não tenha tido tempo suficiente para desenvolver e evoluir seu estilo composicional ou até mesmo modifica-lo” (HASSELAAR, 1994, p. 9). Em consonância com Hasselaar, MARIZ (2000) completa:

Glauco Velásquez foi um meteoro que passou pela música brasileira. Fez-se conhecido e admirado por volta de 1912 e faleceu em 1914. Dois anos apenas bastaram para assegurar-lhe um lugar de prestígio como

³ Posteriormente, em 2001, Clara Sverner realizou nova gravação, desta vez digital, contemplando 20 títulos para piano de Velásquez.

⁴ Nascido em Portugal, fixou-se no Brasil em 1884, desenvolvendo intensa atividade como professor de violoncelo e de Harmonia no Instituto Nacional de Música. Estreou diversas obras de Velásquez e incentivou intérpretes ao estudo da obra deste compositor. Seu filho, Frederico Nascimento Filho, barítono, cantou na Semana de 22 e estreou diversas obras de autores nacionais.

⁵ Conhecido como autor do *Hino à Bandeira*, lecionou no Instituto Nacional de Música, formando uma geração de compositores brasileiros. Em carta ao crítico musical Rodrigues Barbosa (ca.1912), Velásquez reconheceu Francisco Braga como seu principal mentor: “as suas criteriosas observações foram para mim benéficas e de um grande aproveitamento e estímulo”.

⁶ Nascido em Fortaleza, em 1864, estudou longos anos na Europa, o que imprimiu à sua música um caráter universal e tradicionalista, contudo, sem ofuscar suas páginas de nacionalismo eminente. Faleceu em 1920, no Rio de Janeiro, época em que residia na casa de seu amigo Frederico Nascimento.

inovador em nossa música. [...] Villa-Lobos, nessa altura, não tinha feito muito mais (MARIZ, 2000, p. 102).

Encontra-se em andamento no Programa de Pós-Graduação em Música (PPGMUS) da UFMG, uma pesquisa em nível de Doutorado sobre seis títulos inéditos para teclado de Glauco Velásquez, a saber, *Pensando a te, Improviso per harmonium, Dez pequenos estudos-corais, Marcia, Minuetto e Gavotta*. Esta pesquisa, realizada por um dos autores deste texto, tem como objetivo principal tornar conhecido esse pequeno grupo de composições criadas entre os anos de 1905 e 1906, período inicial das atividades composicionais de Velásquez. Como desdobramento, a pesquisa abarca, ainda, uma Edição Prática das partituras, segundo o trabalho de FIGUEIREDO (2017), *Música sacra e religiosa brasileira dos séculos XVIII e XIX: teorias e práticas editoriais*, registro em áudio, dois recitais públicos e a apresentação de comunicações de pesquisa, artigos e afins.

No decorrer deste texto, apresentamos dados sobre a obra para teclado de Velásquez e seu catálogo atualizado, contexto histórico das composições inéditas observadas, informações sobre a edição proposta e, como anexos, nossa Edição Prática de *Gavotta* opus 17 para piano, seguida de *QR Code* de acesso à sua interpretação por Marcelo Corrêa, um dos autores deste texto.

1. Obras recém-listadas de Glauco Velásquez

A produção para teclado (piano, órgão e harmônio) de Velásquez corresponde, até o momento, a 45 títulos dispostos em 25 agrupamentos escritos entre 1898 e 1912. Em seus últimos anos de vida, 1913-14, não deixou composições para teclado.

Segundo o musicólogo José Maria Neves (1943–2002):

A obra de Velásquez é ainda pouco conhecida, carecendo, ao mesmo tempo, de estudo de conjunto que possa definir sua amplitude e de estudo de detalhe que estabeleça sua relação com a criação musical nas duas primeiras décadas de século XX no Brasil e no resto do mundo. As quatro tentativas de catalogação existentes apresentam problemas muito semelhantes: não dão conta da totalidade da obra (faltando, quase sempre, menção a obras incompletas) ou repetem títulos (NEVES, 2002, p. 21).

Um fator positivo não citado por José Maria Neves é que a maior parte da obra de Velásquez se encontra datada, o que não ocorre com a maioria dos compositores da época e que favorece grandemente o estabelecimento de relação com a criação musical

coetânea. Até 1906, as composições de Velásquez são, em sua maioria, pequenas danças com títulos em italiano, língua pátria do compositor.

Segundo HASSELAAR (1994):

Para o piano, Velásquez não escreveu nenhuma obra de maior envergadura estrutural, como sonatas, variações ou suítes extensas. Escreveu peças curtas e isoladas, que se inserem na categoria genérica de peças características: danças (como Minueto, Valsa, Sarabanda e Gavota), improvisos, scherzos, divertimentos e prelúdios, que expressam uma personalidade musical marcante, um estilo singular. Não há nenhuma peça sua com caráter nacionalista: os títulos, em sua maioria, foram escritos em língua francesa e italiana. Além disso, nota-se que as danças (minueto, valsa, sarabanda e gavota) e os títulos genéricos (scherzos, impromptus, divertimentos e prelúdios) referem-se à tradição européia, isto indicando uma estreita vinculação entre a obra de Velásquez e os compositores do romantismo europeu (HASSELAAR, 1994, p. 14-15).

Em 1917, a editora Vieira Machado & Cia⁷ publicou 15 peças para piano sob os auspícios da Sociedade Glauco Velásquez. Os copistas da obra de Velásquez foram Luciano Gallet (1893-1931)⁸ e a mãe do compositor, Adelina Alambary (1860-1938). Em 1918, Gallet decidiu morar em Paquetá, na casa onde viveu Velásquez, junto à mãe deste, Adelina. Lá, ele coligiu os manuscritos em volumes organizados por gênero musical assim como demais documentos pessoais do compositor. Gallet fora diretor-secretário e idealizador da Sociedade Glauco Velásquez, criada em 1914, após o falecimento do compositor. Em 1919, após a dissolução da Sociedade, Gallet doou toda a Coleção Glauco Velásquez para o Acervo da Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Música da UFRJ. Em 1928, Gallet fundou a revista WECO e solicitou a Adelina que redigisse notas biográficas sobre Velásquez, o que ela fez sob o pseudônimo de Aly⁹.

No Quadro 1, a seguir, apresentamos a catalogação atualizada da obra para teclado de Velásquez, elaborada a partir dos trabalhos de HASSELAAR (1994) e NEVES (2002), apontando título, instrumentação, tonalidade, data da composição, e demais observações, como *Opus*, ineditismo (peças não publicadas ou não gravadas), edições e

⁷ A editora de música Vieira Machado começou a publicar em 1893, no Rio de Janeiro, após ter comprado a editora Fontes & Cia. Por volta de 1934 o escritório foi vendido, assim como seu catálogo, encerrando assim as suas atividades. A Vieira Machado se dedicou a imprimir um repertório quase exclusivamente brasileiro dentre eles, 25 títulos de Ernesto Nazareth e 11 títulos para piano de Velásquez. (PEQUENO, 2000).

⁸ Luciano Gallet foi o principal entusiasta e biógrafo de Glauco Velásquez, iniciou na composição por influência deste compositor.

⁹ LUZ (Aly), Adelina Alambary. Glauco Velásquez - Notas Biographicas. Rio de Janeiro: Revista WECO, 1930.

repositórios. Na coluna Cópia, as iniciais GV, AA e LG dizem respeito aos nomes de Glauco Velásquez, Adelina Alambary e Luciano Gallet.

Quadro 1. Catálogo atualizado das obras para teclado de Glauco Velásquez.

Fonte: elaborado por Marcelo Corrêa.

Título	Instr.	Tonalidade	Data	Cópia	Opus	Ineditismo	Edição	Repositório
<i>Pensando a te</i>	Piano	Mi bemol	02/03/1898	GV	Sem nº de Opus	Inédito ñ publicado ñ gravado	ñ editado	Biblioteca Alberto Nepomuceno
10 pequenos estudos corais 1. <i>Andante religioso</i> 2. <i>Lento</i> 3. <i>Andante</i> 4. <i>Andantino</i> 5. <i>Andante cantabile</i> 6. <i>Moderato</i> 7. <i>Moderato assai</i> 8. <i>Cantabile espressivo</i> 9. <i>Baixo Dado</i> 10. <i>Exame 3º ano</i>	ñ det.	Ré bemol Fá menor Fá Mi menor Dó Si bemol Ré menor Dó Sol Dó menor	ñ datado 05/01/1905 ñ datado ñ datado 06/01/1905 09/01/1905 ñ datado ñ datado 02/12/1905 20/12/1905	GV	Sem nº de Opus	Inédito ñ publicado ñ gravado	ñ editado	Biblioteca Alberto Nepomuceno
<i>Impromptu per harmonium</i>	Harm.	Si bemol	09/01/1905	GV	Opus 4	Inédito ñ publicado ñ gravado	ñ editado	Biblioteca Alberto Nepomuceno
Suite Iª - <i>Gavotta</i> - <i>Minuetto</i> - <i>Valse mignonne</i>	Piano	Ré Lá Ré	02/04/1905 01/04/1905 30/03/1905	AA	Opus 5	-	Vieira Machado	Biblioteca Alberto Nepomuceno
Sarabanda e Minuetto - <i>Sarabanda</i> - <i>Minuetto</i> - (<i>Musette</i>)	Piano	Fá Si bemol Si bemol	18/04/1905 ñ datado ñ datado	AA	Opus 6	-	Vieira Machado	Biblioteca Alberto Nepomuceno
<i>Minuetto</i>	Piano	Lá	12/06/1905	AA	Opus 11	-	Vieira Machado	Biblioteca Alberto Nepomuceno
<i>Minuetto</i>	Piano	Ré	22/06/1905	GV	Sem nº de Opus	Inédito ñ publicado ñ gravado	ñ editado	Biblioteca Alberto Nepomuceno
Due Piccoli Pezzi per Piano - <i>Preludio</i> - <i>Divertimento</i>	Piano	Sol menor Sol menor	31/08/1905 31/08/1905	AA	Opus 19	-	Vieira Machado	Biblioteca Alberto Nepomuceno
<i>Valsa Lenta</i>	Piano	Si bemol	1905	AA	Op.11bis	-	Vieira Machado/ Otávio Bevilacqua	Biblioteca Alberto Nepomuceno

Folhas d'Album -nº1 -nº2	Piano	Ré Sol	21/12/1905 11/01/1906	GV LG	Opus 23	ñ publicado	ñ editado	Biblioteca Alberto Nepomuceno
Gavotta	Piano	Sol	23/06/1906	GV	Opus 28/ Opus 17	Inédito ñ publicado ñ gravado	ñ editado	Biblioteca Alberto Nepomuceno
Rêverie	Piano	Fá	28/06/1906	AA	Opus 14/ Opus 25	-	Vieira Machado	Biblioteca Alberto Nepomuceno
Impromptu	Piano	Sol menor	1906	AA	Opus 34/ Opus 18	-	Vieira Machado	Biblioteca Alberto Nepomuceno
Danse des Sylphes	Piano	Fá # menor	05/11/1906	LG AA	Opus 30	-	UNESP	Biblioteca Alberto Nepomuceno
Canzone Strana	Piano	Lá menor	25/12/1907		Opus 44	-	Vieira Machado	Biblioteca Alberto Nepomuceno
Preludio II	Piano	Sol	12/03/1908	GV AA	Opus 47 Nº 2/ Opus 36	-	SESC Partituras	Biblioteca Alberto Nepomuceno
Marcia (Incompleta)	Piano	Dó	ñ datado	GV	Sem nº de Opus	Inédito ñ publicado ñ gravado	ñ editado	Biblioteca Alberto Nepomuceno
Marcia Titanica	Piano 4 mãos	Ré	03/1909	GV LG AA	Opus 62	ñ gravado	UNESP	Biblioteca Alberto Nepomuceno/ Bibliotheca Nacional
Preludio e Scherzo -Preludio -Scherzo	Piano	Dó menor Mi	17/06/1909 16/02/1910	LG AA	Opus 65	ñ publicado	ñ editado	Biblioteca Alberto Nepomuceno
Valse Romantique	Piano	Mi	09/03/1910	GV AA	Opus 66	-	Musica Brasilis	Biblioteca Alberto Nepomuceno Bibliotheca Nacional
Minuetto & Gavotta Moderni -Minuetto -Gavotta	Piano	Si bemol Sol	03/03/1910 04/04/1910	AA	Opus 70	-	SESC Partituras	Biblioteca Alberto Nepomuceno/ Bibliotheca Nacional
Brutto Sogno	Piano	Dó menor	23/06/1910	AA	Opus 75	-	Vieira Machado	Biblioteca Alberto Nepomuceno
Spleen (Melancolia)	Piano	Lá menor	30/06/1910	AA	Opus 76	-	Vieira Machado	Biblioteca Alberto Nepomuceno
Devaneio sobre as ondas	Piano	Ré	29/10/1911	GV AA	Opus 87	-	Vieira Machado	Biblioteca Alberto Nepomuceno
Quatre Pièces -Proeludio -Intermezzo -Chorale -Finale	Órgão	Fá menor Lá menor Sol bemol Sol bemol	(circa 1911) 04/08/1912 05/08/1912 06/08/0912	AA	Opus 97	ñ gravado	Maurice Senart & Cie (Paris)/ Musica Brasilis	Biblioteca Alberto Nepomuceno

2. Títulos inéditos na obra para teclado de Glauco Velásquez

A primeira obra de Velásquez, *Pensando a te*, composta aos 13 anos, é uma curta *barcarola*¹⁰ (25 compassos), típica da música vocal italiana e se relaciona com o gênero canção, do qual o compositor foi um expoente. Velásquez possuía voz de tenor e seus pais biológicos¹¹ eram cantores líricos: o pai, Eduardo Medina Ribas (1822-1883), publicou pela casa Arthur Napoleão um *stornello* (espécie de cançoneta amorosa de origem toscana) intitulada *Pianto del cuore*¹² (do it. “Lamento do coração”) com dedicatória à uma de suas alunas, Adelina Alambary, mãe de Velásquez. Dotada de “voz fresca, volumosa e aveludada”¹³, Adelina (nascida Adelina Verginia Serqueira d’Alambary Luz) apresentara-se para a Princesa Isabel (1846-1921) em saraus cantando árias italianas e francesas. Em algumas dessas ocasiões, foi acompanhada ao piano por Arthur Napoleão (1843-1925), compositor e editor português, conterrâneo de Eduardo Ribas. Do recôndito romance entre Eduardo e Adelina, cerca de quatro décadas mais nova, resultou uma gravidez inesperada que não seria bem-vista pelos olhos da alta sociedade carioca à época. A família da jovem, temendo as consequências sociais de um escândalo, a levou para Nápoles, Itália, onde Adelina deu à luz um menino batizado com o nome fictício de Glauco Velásquez e confiado a uma família desconhecida sob a tutela de um pastor protestante. Passados três meses do nascimento de Velásquez, a 8 de junho de 1884, faleceu Eduardo Ribas, o seu pai biológico, aos 62 anos.

Posteriormente, por todo o ano de 1905, aos 21 anos, Velásquez praticou extensivamente a escrita coral em dezenas de atividades registradas em seus cadernos de harmonia e composição, enquanto aluno do Instituto Nacional de Música, nas classes de Frederico Nascimento e Francisco Braga. Dentre eles, notam-se *Dez pequenos estudos corais* com indicação de andamento, passados à caneta, datados e assinados - excluindo aqueles com melodias dadas pelos professores (“canto dado”) e contendo apenas um coral com “baixo dado”, a lápis, por conter realização melódico-contrapontística autoral. Além de refletirem o período de estudos, tais corais trazem o germe dos elementos contrapontísticos e harmônicos que caracterizam suas obras da maturidade.

¹⁰ Gênero de canção caracterizado por acompanhamento em arpejos ondulantes em andamento moderado e compasso 6/8.

¹¹ Sabe-se que o compositor acreditava em uma falsa biografia, na qual seria filho do espanhol José Velásquez e da brasileira Adélia Velásquez, ambos falecidos durante sua infância.

¹² Dedicada “alla distintíssima signorina Adelina Cerqueira d’Alambary Luz”, Edição Narciso & Arthur Napoleão 187. In: série Noites Melancólicas. Rio de Janeiro: 5 p.

¹³ O PAIZ, Concerto no Clube de Regatas. Rio de Janeiro, 10 de agosto de 1885.

O sexto *estudo coral*, *Moderato* (21 compassos), consiste na primeira versão da peça *Improviso per harmonium*, ampliada para 28 compassos. As primeiras criações em escrita coral remetem aos anos de sua adolescência vividos por Velásquez na ilha de Paquetá (RJ), nos quais praticava o harmônio da Igreja de São Roque, e consolidam a base para a compreensão das *Quatre Pièces* para órgão (1911-12), suas últimas composições para teclado. Na Figura 1, a seguir, podemos visualizar a Igreja de São Roque¹⁴, em Paquetá, RJ, onde o compositor tocava o harmônio.

Fig. 1. Igreja de São Roque, em Paquetá, Rio de Janeiro, onde Glauco Velásquez tocou seus corais para harmônio. Fonte: Wikimedia Commons.

A *Marcia* em Dó maior, composição incompleta (66 compassos) e não datada, encontra-se presente no caderno de manuscritos do compositor. Provavelmente, antecede a *Marcia Titanica* para piano a 4 mãos, de março de 1909, escrita sob clara influência wagneriana em alusão aos *Mestres Cantores de Nuremberg*¹⁵. A *Marcia* em Dó maior foi reconstituída por Marcelo Corrêa, um dos autores desta pesquisa.

¹⁴ Ao início do século XX os avós de Glauco Velásquez eram os proprietários da maior parte da Ilha de Paquetá. Em 17 de agosto de 1902, o avô de Glauco, José Carlos d'Alambary Luz, a pedido de sua filha, Adelina, doou a Igreja de São Roque ao Arcebispado do Rio de Janeiro (MAURÍCIO, 1947).

¹⁵ *Die Meistersinger von Nürnberg* é uma ópera cômica em três atos composta pelo compositor alemão Richard Wagner (1813-1883).

A gênese do *Minuetto* em Ré maior (42 compassos), de 18 de abril de 1905 está entrelaçada com a *Suíte nº1 para quarteto de cordas*, datada de 22 de junho do mesmo ano. O *Minuetto* (37 compassos), primeiro movimento da *Suíte nº1 para cordas*, é quase idêntico à versão original para piano, não fosse a diferença na primeira das três seções das duas peças. A relação entre as duas versões se torna mais complexa ao compararmos a *Suíte nº1 para cordas* com o díptico para piano *Sarabanda e Minuetto* (em Si bemol maior), para o qual, provavelmente, tomaria parte a versão para piano. Há ainda um esboço para piano intitulado *Musette*, em Fá maior, idêntico à *Gavotte*, transcrita e transposta para Sol maior, da *Suíte nº1 para cordas*.

Composta em 1906, a *Gavotta* opus 17 para piano revela maior ousadia harmônica, em relação aos demais títulos inéditos, todos de 1905. Há uso de dissonâncias sem preparação e modulações para tonalidades distantes, como Ré bemol maior. Exatamente a mesma modulação realizada em sua anterior composição para piano, na mesma tonalidade de Sol maior, a *Folha d'Álbum nº2*, opus 23. Já na composição posterior, *Rêverie*, em Fá maior, concluída cinco dias após a *Gavotta*¹⁶, Velásquez optou por transitar pela tonalidade de Dó sustenido maior.

Segundo DOURADO (2004), o gênero *gavotte* se refere à “antiga dança francesa original do Pays de Gap, onde os seus habitantes eram denominados *gavots*. Popularizou-se durante o reinado de Luís XIV, em cuja corte Lully compôs diversos exemplos” (DOURADO, 2004, p. 145). Sobre a *Gavotta* de Velásquez, apresentamos no Quadro 2 a seguir algumas informações relevantes, presentes no manuscrito autógrafo:

Quadro 2. Dados específicos da *Gavotta* de Glauco Velásquez.

Fonte: elaborado por Marcelo Corrêa.

Local de composição	Paquetá, RJ
Data de composição	23 de junho de 1906
Número de compassos	32 compassos
Instrumentação	Piano
Número de opus	Opus 17 (anotado a lápis)
Fórmula de compasso	Quaternário simples
Tonalidade	Sol maior
Duração	2 minutos
Dinâmicas	<i>Pianíssimo, piano, mezzo-forte, forte e fortíssimo</i>
Andamento	Moderato (anotado a lápis)
Forma	Binária (A - A' - B - B' - A'')

¹⁶ Datas disponíveis em manuscritos de Velásquez apontam para um processo de criação rápido de suas composições.

3. Informações sobre nossa edição da *Gavotta* opus 17 para piano

A confecção da Edição Prática da *Gavotta*, baseada em estudo comparativo de fontes primárias e referenciada pelo trabalho do professor, pesquisador e regente Carlos Alberto Figueiredo (s. d.) foi realizada com o objetivo de angariar subsídios para a gravação realizada dessa obra e disponível como anexo deste estudo. FIGUEIREDO (2017) enumera vários tipos de edição, sendo usada neste estudo a Edição Prática, a qual objetiva primordialmente a assimilação imediata do texto musical, além da adaptação do discurso musical original às idiossincrasias da técnica e do instrumento havendo a intervenção direta do *performer*. Segundo o musicólogo, “a edição prática, ou didática, é destinada exclusivamente a executantes, sendo baseada em fonte única, na verdade qualquer fonte, com utilização de critérios ecléticos para atingir seu texto” (FIGUEIREDO, 2017, p. 57).

A opção pelo tipo de edição escolhido para a peça proposta, assim como para as demais peças para teclado de Velásquez a serem trabalhadas posteriormente, é corroborada por HASSELAAR (1994) em observância ao idiomatismo e à linguagem pianística de Velásquez:

Nota-se, neste repertório, que o caráter técnico da execução pianística não é explorado composicionalmente. Isto é, o aspecto da escrita idiomática para o piano não parece ter sido um objetivo composicional. Além dessa observação, nota-se passagens de dificuldade para a execução, cujo problema decorre da não adequação da mão aos movimentos solicitados pela textura musical. Nesses pontos, evidencia-se a falta de afinidade entre o projeto composicional deste repertório e o instrumento. Esta foi a razão pela qual este estudo se absteve de abordar as peças para piano de Glauco Velásquez sob o prisma que se poderia denominar de “linguagem pianística” (HASSELAAR, 1994, p.15).

Conforme exposto acima, na *Gavotta* de Velásquez nos deparamos com algumas dificuldades técnicas advindas “da não adequação da mão aos movimentos solicitados pela textura musical” (HASSELAAR, 1994, p.15). Desse modo, apresentamos a seguir, - confrontando a Edição *Urtext*¹⁷ e a Edição Prática, Figura 2 com a Figura 3 e Figura 4 com a Figura 5, soluções favorecendo a execução técnico-musical, adequada à mão, e mantendo a duração determinada das figuras musicais:

¹⁷ Segundo Figueiredo, “o *Urtext* verdadeiro enfatizaria, assim, o aspecto do texto fixado na fonte, apenas uma, com um mínimo de intervenção editorial” (FIGUEIREDO, 2017, p. 57), nesse caso, foi adaptado o *layout* em relação ao *fac-simile*.

Fig. 2. Excerto (compassos 14 a 16) em Edição *Urtext* da *Gavotta*. Fonte: elaborado por Marcelo Corrêa.

Fig. 3. Excerto (compassos 14 a 16) em Edição Prática da *Gavotta*. Fonte: elaborado por Marcelo Corrêa.

Fig. 4. Excerto (compassos finais 29 a 32) em Edição *Urtext* da *Gavotta*. Fonte: elaborado por Marcelo Corrêa.

Fig. 5. Excerto (compassos finais 29 a 32) em Edição Prática da *Gavotta*. Fonte: elaborado por Marcelo Corrêa.

A realização de nossa Edição Prática da *Gavotta* opus 17 para piano pode ser visualizada no ANEXO III deste estudo, no qual se inserimos também um *QR Code* de acesso à interpretação dessa obra de Glauco Velásquez por Marcelo Corrêa. Velásquez realizou algumas tentativas de finalização da *Gavotta*, como podemos aferir nos esboços a lápis, Figuras 6 a 9, localizados em um caderno de manuscritos da Coleção Glauco Velásquez pertencente ao acervo da Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Música da UFRJ.

Fig. 6. Esboço a lápis nº1 de Glauco Velásquez relativo à sua *Gavotta* opus 17. Fonte: Acervo da Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Música da UFRJ.

Fig. 7. Esboço a lápis nº2 de Glauco Velásquez relativo à sua *Gavotta* opus 17. Fonte: Acervo da Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Música da UFRJ.

Fig. 8. Esboço a lápis nº3 de Glauco Velásquez relativo à sua *Gavotta* opus 17. Fonte: Acervo da Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Música da UFRJ.

Fig. 9. Esboço a lápis nº4 de Glauco Velásquez relativo à sua *Gavotta* opus 17. Fonte: Acervo da Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Música da UFRJ.

Fig. 10. *Fac-símile* do manuscrito autógrafo de Glauco Velásquez relativo à sua *Gavotta* opus 17. Fonte: Acervo da Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Música da UFRJ.

Tais esboços e a sua realização, Figura 10, decisão final do autor, demonstram o criterioso julgamento que Velásquez tinha de seu próprio trabalho, fruto dos ensinamentos do mestre Francisco Braga, a quem submetia suas composições, muitas vezes analisadas com quase absoluta reserva de elogios. Recorrermos às palavras de Velásquez em carta direcionada ao crítico musical do *Jornal do Comércio*, José Rodrigues Barbosa (1857-1939) e transcrita no livro de NEVES (2000): “o estudo rigoroso da harmonia, contraponto e fuga é de um modo absoluto indispensável para um compositor, e igualmente a construção estética da linha melódica” (VELÁSQUEZ, 1912, *apud* NEVES, 2002, p. 53). Na mesma carta, Velásquez ainda revelou: “componho desde o ano de 1900, mas nenhum valor representam as minhas composições até 1904” (*Ibid.*, p. 51). Neste relato, ele aponta um aspecto importante e quase nunca considerado na avaliação de suas obras: a diferenciação entre seus exercícios musicais e suas composições. Temos então, nas obras para piano escritas a partir de 1905 e 1906, como a *Gavotta*, por exemplo, o germe que resultará em curta passagem de Velásquez pelo estilo neoclássico, presente em peças como *Minuetto & Gavotte Moderni*, díptico para piano de 1910 que antecede em uma década a fase neoclássica de Igor Stravinsky (1882-1971).

Considerações finais

Ao abordar peças inéditas e perfazer lacunas biográfico-musicais de Glauco Velásquez, os autores deste texto tentam contribuir para a difusão do legado do compositor, assim como para a contextualização de seu nome em nossa narrativa musical e historiográfica. Acreditamos que o levantamento e comparação de documentos que tratam da vida e da obra de Velásquez (e da sistematização das fontes dispostas para pesquisa) proporcionarão o afloramento do aspecto crítico e reflexivo e, conseqüente, o conhecimento e a compreensão de sua produção composicional.

A atuação da musicologia ligada à *performance* tem contribuído para um melhor mapeamento da história da música no Brasil. Glauco Velásquez, de origem europeia, tendo o Brasil como sua pátria definitiva, integra o volume expressivo de compositores pré-nacionalistas, cuja expressividade da obra merece a atenção da academia, por cancelar possibilidades da música brasileira no período em que foi composta.

Referências

CARNEIRO, Maria Cecília Ribas. NEVES, José Maria. **Glauco Velásquez**. Rio de Janeiro: Editora Enelivros, 2002.

DOURADO, Henrique Autran. **Dicionário de termos e expressões da música**. São Paulo: Editora 34, 2004.

FIGUEIREDO, Carlos Alberto. **Música sacra e religiosa brasileira dos séculos XVIII e XIX: teorias e práticas editoriais**. 2ª edição revisada. Publicação eletrônica disponível em www.musicasacrabrasileira.com.br, Rio de Janeiro: S2 Books, 2017.

GLAUCO VELASQUEZ: Piano Works. Compositor: Glauco Velásquez. Intérprete: Clara Sverner, piano. Série Latin-American Classics. Selo NAXOS/Marco Polo. Alemanha, 1994. 1 CD (65 min).

HASSELAAR, Silvia Cristina. **Glauco Velásquez: elementos característicos da produção pianística e catálogo completo de suas obras**. Rio Janeiro, 1994. 115 f. Dissertação (Mestrado em Música) - Escola de Música, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1994.

MARIZ, Vasco. **História de Música no Brasil**. 5ª edição, ampliada e atualizada. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2000.

MAURÍCIO, Augusto. **Templos Históricos do Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Editora Laemmert, 1947.

O PAIZ. **Concerto no Clube de Regatas**. Rio de Janeiro, 10 de agosto de 1885.

O PIANO INÉDITO DE GLAUCO VELÁSQUEZ... NAS MÃOS DE CLARA SVERNER. Glauco Velásquez (Compositor). Clara Sverner (Intérprete). Rio de Janeiro: Gravadora London/EMI-Odeon, 1977. Long-Play, código SLLB 1109

PEQUENO, Mercedes Reis. **Impressão Musical no Brasil**. In: Enciclopédia da música brasileira: popular, erudita e folclórica. 3ª Edição. São Paulo: Art Editora, 2000.

RIBAS, Eduardo Medina. **Pianto del cuore**. Edição Narciso & Arthur Napoleão, Rio de Janeiro. In: série Noites Melancólicas. Partitura.

VELÁSQUEZ, Glauco. **Dez estudos corais**. (Excertos) Partitura para piano. Data da composição: 1905. Acervo da Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Música da UFRJ, Rio de Janeiro. Partitura manuscrita.

_____. **Gavotta**. Partitura para piano. Data da composição: 22/06/1905. Acervo da Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Música da UFRJ, Rio de Janeiro. Partitura manuscrita.

_____. **Impromptu per harmonium**. Partitura para harmônio. Data da composição: 09/01/1905. Acervo da Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Música da UFRJ, Rio de Janeiro. Partitura manuscrita.

_____. **Minuetto**. Partitura para piano. Data da composição: 23/06/1906. Acervo da Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Música da UFRJ, Rio de Janeiro. Partitura manuscrita.

_____. **Pensando a te**. Partitura para piano. Data da composição: 02/03/1898. Acervo da Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Música da UFRJ, Rio de Janeiro. Partitura manuscrita.

_____. **Sem título**. Esboços e rascunhos sem data. Acervo da Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Música da UFRJ, Rio de Janeiro. Partitura manuscrita.

ANEXO I - Nossa Edição *Urtext* da *Gavotta opus 17*.

Gavotta opus 17

Glauco Velásquez (1884-1914)

Moderato

Piano

pp

cresc. molto

ff dim.

p *pp*

p *mf*

4

7

11

14

3

1.

2.

3.

2

Gavotta opus 17

17 *dolce elegante*

1. *cresc.* **f**

20 *p* *pp* **f** *2. dolce*

23 **Tempo I** *p* *pp*

26 *cresc. molto*

29 *allargando sempre* **ff** *dim.* *p* *pp*

Paquetá 23/06/1906

ANEXO II - Nossa Edição Prática da *Gavotta opus 17*.

Gavotta opus 17

Glauco Velásquez (1884-1914)

Moderato

Piano

pp

cresc. molto

ff *dim.* *p* *pp*

p *pp* *f* *p*

p *mf*

3

1.

2.

3

14

2

Gavotta opus 17

17 *dolce elegante*

1. *cresc.* **f**

20 *p* *pp* **f** 2. *dolce*

23 **Tempo I** *p* *pp*

26 *cresc. molto*

29 *allargando sempre* **ff** *dim.* *p* *pp* *tr*

Paquetá 23/06/1906

ANEXO III - QR Code de acesso à interpretação da *Gavotta opus 17* para piano de Glauco Velásquez por Marcelo Corrêa.

